

English version below

San Pablo

Anónimo

Nº inventario: 312 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [Columna](#)

Datación: c. 1225-1250

Siglo: primera mitad del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 91 x 21,7 x 22,4 cm

Materia: [Mármol](#), [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [San Pablo](#)

Procedencia: [Monasterio de los Santos Facundo y Primitivo](#) (Sahagún, España)

Emplazamiento actual: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1962.308.1

Inscripciones

FR[ATRE]S / VIDE / TE Q [UOMOD]O / CAU / TE ABV / LETIS (En el pergamino que porta San Pablo)

[\(Harvard Art Museums\)](#)

Historia del objeto

Esta escultura, que en realidad constituye el fuste de una columna, representa a San Pablo y, al igual que otra que ilustra al arcángel [San Miguel](#), preservada también en el Fogg Museum de la Universidad de Harvard, procede del monasterio de San Facundo y San Primitivo de Sahagún (León). Ambas llegaron a la institución como legado de Lucy Wallace Porter (1876-1962), fotógrafa estadounidense, además de esposa del arqueólogo e historiador del arte de la Universidad de Harvard: Arthur Kingsley Porter (1883-1933). El papel desempeñado por este historiador en la llegada de obras románicas a Estados Unidos resulta interesante; es bien conocida su labor en pro del estudio y difusión del románico en torno al camino de Santiago; cabe destacar cómo sus estudios abrieron paso a otras investigaciones y mostraron en los círculos académicos internacionales ciertos tesoros medievales de la península, hasta entonces no tan conocidos como las obras de arte españolas de etapas históricas más recientes. Esas aportaciones, y su consiguiente difusión –a lo cual ayudaron notablemente las fotografías que

acompañaban sus estudios, algunas de ellas realizadas por su esposa Lucy –, promovieron el interés de coleccionistas, museos y anticuarios por ciertas obras que acabaron recalando en colecciones estadounidenses.

Entre las piezas recogidas por Porter en su obra *Spanish Romanesque Sculpture* se hallaban estas esculturas procedentes del monasterio de San Facundo de Sahagún (León), que el estudioso norteamericano tuvo oportunidad de ver en la localidad durante uno de sus viajes de estudio (Porter, 1928, vol. II, p. 8, fig. 120); posteriormente pasaron a su colección particular (el museo de Harvard indica que llegaron a la colección Porter a través de un anticuario no identificado radicado en Madrid). Años después de su fallecimiento, fue su esposa Lucy Wallace Porter, quien legó al Fogg Museum de la Universidad de Harvard estas estatuas-columnas.

A propósito del claustro del monasterio de San Facundo y San Primitivo de Sahagún (León), Ambrosio de Morales señalaba: "En este Monesterio hay en el claustro tres ó quatro piezas de un jaspe, ó pórfido morado, que estando donde agua y viento lo pueden mucho perjudicar, y siendo muy antiguo de quinientos años, tiene su lustre y resplandor entero, como si ayer lo pusieran. Y otras columnas de mármoles y jaspes, que están donde éstas sin lustre ninguno. Estas son unas columnas pequeñas de seis pies con bultos labrados en ellas" (Ambrosio de Morales, 1792, p. 52).

Ya en los primeros años del siglo XX, Manuel Gómez-Moreno, en el *Catálogo Monumental de la Provincia de León*, ofrecía más detalles sobre estas esculturas en Sahagún: "Cerca de la iglesia del monasterio, como postes en los ángulos de un pajar, hay dos columnillas de mármol sucio, compañeras de la Virgen del Museo de León, procedente de aquí también, con relieves deteriorados, del Salvador acaso, pues tiene un varal como de cruz y un dragón a sus pies, y San Pablo con la espada. Morales hizo mención de ellas, pero sin determinar su colocación. Siglo XIII. Otra compañera de las anteriores, con un obispo al que falta la cabeza: está en la huerta de D. Rodrigo Torbado". Se trataría de las esculturas que nos ocupan, si bien la que Gómez-Moreno interpretó como, tal vez, una imagen del Salvador, sería el arcángel San Miguel, como ya indicó R. Steven Janke (1989, pp. 176-177) y Ángela Franco Mata (2010, p. 249).

Gómez-Moreno estuvo en Sahagún en 1908 y ya en esa visita apreció el grado de abandono y deterioro en el que se hallaban las dependencias del antiguo monasterio benedictino: "De arquitectura hay algo románico, en especial la antigua y enorme iglesia del monasterio de Sahagún reducida a pocos restos, donde son lo más notable sus adaptaciones ojivales..." (Lorenzo Arribas y Pérez Martín, S., 2024, II, p. 804); la verdad es que no fueron estas columnas las que llamaron la atención del historiador granadino, sino la [lauda sepulcral de Alfonso Ansúrez](#), que describió y reprodujo fotográficamente en su *Catálogo Monumental de la provincia de León*. Curiosamente esta lauda fue adquirida también por Arthur Kingsley Porter durante su estancia en Sahagún, y de igual modo, reproducida por el estudioso en su obra: *Spanish Romanesque Sculpture*, como también hizo con estas estatuas-columnas que nos ocupan. La tapa del sarcófago de Alfonso Ansúrez recaló en el Fogg Museum, si bien, en este caso, las gestiones emprendidas por Ricardo de Orueta, desde su cargo como Director General de Bellas Artes durante la II República española, permitieron su restitución a España, razón por la cual dicha lauda sepulcral actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Fue una operación formalizada a cambio de las esculturas columnas procedentes de San Pelayo de Antealtares (Santiago de Compostela), actualmente en el Fogg Museum.

Dilucidar el lugar concreto donde en origen se halló emplazada esta columna que acoge la imagen de San Pablo, resulta tarea harto compleja, dado que el antiguo monasterio benedictino de Sahagún se halla sepultado bajo las construcciones modernas de la actual localidad y son escasos los restos llegados a nuestros días. En todo caso, Franco Mata apuntó a la desaparecida sala capitular del monasterio como el espacio del cual procedería esta obra,

incluso planteó la hipótesis de que se hallara en el acceso a dicha sala, mostró, como ejemplo para ello, la portada de [acceso a la sala capitular en el monasterio de Santa María de Benevívere \(Palencia\)](#), actualmente desaparecida, pero de la cual preservamos el grabado realizado por Jenaro Pérez Villaamil impreso en 1842 ([BNE, ER/1716 \(4\)](#)) (Franco Mata, 2010, pp. 116-119).

Descripción

San Pablo, aparece representado calvo, con barba y expresión severa, viste túnica, porta la espada de su martirio, así como la filacteria que lo acerca a la vida monástica y donde se recoge el texto de la epístola de San Pablo: FRATRES VIDETE QUOMODO CAUTE ABVLETIS (Eph. 5,15), glosado por San Agustín en su Sermón 167: "VIDETE QUOMODO CAUTE AMBULETIS; NON UT INSIPIENTES, SED UT SAPIENTES; REDIMENTES TEMPUS, QUONIAM DIEZ MALI SUNT". (FRANCO MATA, 2010, p. 250).

Ubicaciones

- 1962

MUSEO

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(Estados Unidos\)](#)

- 1933 - 1962

COLECCIÓN PRIVADA

[Lucy Wallace Porter, Cambridge \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1925 - 1933

COLECCIÓN PRIVADA

[Arthur Kingsley Porter, Cambridge \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1925

MONASTERIO

[Monasterio de los Santos Facundo y Primitivo, Sahagún \(España\)](#)

Bibliografía

- DEKNATEL, Frederick B. (1939): "Sculptured Columns from Sahagún and the Amiens Style in Spain", en KOEHLER, Wilhelm R. W. (ed.), *Medieval Studies in Memory of Kingsley Porter*, Harvard University Press, Cambridge, pp. 301-310, il. 3.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "Arte medieval leonés fuera de España", nº 3, e-art documents, pp. 116-119, il. 17.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), pp. 247-249, il. p. 248.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925): *Catálogo Monumental de la Provincia de León*, vol. I, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- JANKE, R. Steve (1989): "Two Statue Columns, Saint Paul and Saint Michael", en GILLERMAN, Dorothy W. (ed.), *Gothic Sculpture in America. The New England Museums*, Taylor & Francis, Nueva York - Londres, pp. 176-177.
- LORENZO ARRIBAS, Josemi y PÉREZ MARTÍN, Sergio (eds.) (2024): *Manuel Gómez-Moreno. Cartas para un catálogo monumental. Espistolario de Castilla y León (1900-1909)*, vol. 2, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Burgos, p. 804.
- [MORALES, Ambrosio de \(1792\): *Las antigüedades de las ciudades de España que van nombradas en la crónica con las averiguaciones de sus sitios y nombres antiguos*. Benito Cano, Madrid, p. 52.](#)
- PORTER, Arthur Kingsley (1928): *Spanish Romanesque Sculpture*, vol. 2, Pantheon, Florencia, p. 8, il. 120.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Saint Paul

[Anónimo](#)

Inventory number: 312 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Column](#)

Date: c. 1225-1250

Century: First half of the 13th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 35 13/16 x 8 9/16 x 8 13/16 in.

Material: [Marble](#), [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [San Pablo](#)

Provenance: [Monastery of Saints Facundo and Primitivo](#) (Sahagún, Spain)

Current location: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], United States)

Inventory number in current collection: 1962.308.1

Inscriptions

FR[ATRE]S / VIDE / TE Q [UOMOD]O / CAU / TE ABV / LETIS (Saint Paul's scroll)

([Harvard Art Museums](#))

Object History

This sculpture, which is actually the shaft of a column, represents St. Paul and, like another one depicting the archangel [St. Michael](#), also preserved at the Fogg Museum of Harvard University, comes from the monastery of San Facundo y San Primitivo de Sahagún (León). Both came to the institution as a bequest from Lucy Wallace Porter (1876-1962), American photographer and wife of Harvard University archaeologist and art historian Arthur Kingsley Porter (1883-1933). The role played by this historian in the arrival of Romanesque works in the United States is interesting; his work for the study and dissemination of Romanesque art along the Camino de Santiago is well known; it is worth noting how his studies opened the way for other research and showed in international academic circles certain medieval treasures of the peninsula, until then not as well known as Spanish works of art from more recent historical periods. These contributions, and their subsequent dissemination -which was greatly helped by the photographs that accompanied his studies, some of them taken by his wife Lucy-, promoted the interest of collectors, museums and antique dealers in certain works that ended up in U.S. collections.

Among the pieces collected by Porter in his work *Spanish Romanesque Sculpture* were these sculptures from the monastery of San Facundo de Sahagún (León), which the American scholar had the opportunity to see in the locality during one of his study trips (Porter, 1928, vol. II, p. 8, fig. 120); they later entered his private collection (the Harvard Museum indicates that they came to the Porter collection through an unidentified antiquarian based in Madrid). Years after his death, it was his wife, Lucy Wallace Porter, who bequeathed these statue-columns to the Fogg

Museum at Harvard University.

Regarding the cloister of the monastery of San Facundo y San Primitivo de Sahagún (León), Ambrosio de Morales noted: "In this Monesterio there are in the cloister three or four pieces of a jasper, or purple porphyry, which being where water and wind can greatly damage it, and being very old of five hundred years, it has its luster and full radiance, as if it was put there yesterday. And other columns of marble and jasper, which are where these are without any luster. These are small hills of six feet with lumps carved on them" (Ambrosio de Morales, 1792, p. 52).

Already in the early years of the 20th century, Manuel Gómez-Moreno, in the *Monumental Catalog of the Province of León*, offered more details about these sculptures in Sahagún: "Near the monastery church, like posts in the corners of a haystack, there are two small columns of dirty marble, companions of the Virgin of the Museum of León, also from here, with deteriorated reliefs, perhaps of the Savior, since it has a rod like a cross and a dragon at its feet, and St. Paul with the sword. Morales mentioned them, but without determining their placement. XIII Century. Another companion of the previous ones, with a bishop whose head is missing: it is in the orchard of D. Rodrigo Torbado". These would be the sculptures in question, although the one that Gómez-Moreno interpreted as, perhaps, an image of the Savior, would be the archangel St. Michael, as already indicated by R. Steven Janke (1989, pp. 176-177) and Ángela Franco Mata (2010, p. 249).

Gómez-Moreno was in Sahagún in 1908 and already in that visit he appreciated the degree of abandonment and deterioration in which the dependencies of the old Benedictine monastery were found: "Of architecture there is something Romanesque, especially the old and enormous church of the monastery of Sahagún reduced to few remains, where the most notable are its ogival adaptations..." (Lorenzo Arribas and Pérez Martín, S., 2024, II, p. 804); the truth is that it was not these columns that caught the attention of the historian from Granada, but the [tombstone of Alfonso Ansúrez](#), which he described and reproduced photographically in his *Monumental Catalog of the province of León*. Curiously, this lauda was also acquired by Arthur Kingsley Porter during his stay in Sahagún, and likewise, reproduced by the scholar in his work: *Spanish Romanesque Sculpture*, as he also did with these statues-columns that occupy us. The lid of the sarcophagus of Alfonso Ansúrez ended up in the Fogg Museum, although, in this case, the efforts undertaken by Ricardo de Orueta, from his position as Director General of Fine Arts during the Second Spanish Republic, allowed its restitution to Spain, which is why the tombstone is currently preserved in the National Archaeological Museum. It was an operation formalized in exchange for the sculptures columns from San Pelayo de Antealtares (Santiago de Compostela), currently in the Fogg Museum.

To elucidate the specific place where this column that houses the image of St. Paul was originally located is a very complex task, given that the ancient Benedictine monastery of Sahagún is buried under the modern constructions of the present town and the remains that have come down to us are scarce. In any case, Franco Mata pointed to the disappeared chapter house of the monastery as the space from which this work would come, and even suggested the hypothesis that it was found at the entrance to the [chapter house](#), showing, as an example, the [entrance door to the chapter house in the monastery of Santa María de Benevívere \(Palencia\)](#), now disappeared, but of which we preserve the engraving made by Jenaro Pérez Villaamil printed in 1842([BNE, ER/1716 \(4\)](#)) (Franco Mata, 2010, pp. 116-119).

Description

St. Paul is depicted bald, with a beard and a stern expression, wearing a tunic, carrying the sword of his martyrdom, as well as the phylactery that brings him closer to the monastic life and where the text of St. Paul's epistle is found: FRATRES VIDETE QUOMODO CAUTE ABVLETIS (Eph. 5:15). 5:15), glossed by St. Augustine in his Sermon 167: "VIDETE QUOMODO CAUTE

AMBULETIS; NON UT INSIPIENTES, SED UT SAPIENTES; REDIMENTES TEMPUS, QUONIAM DIEZ MALI SUNT" (FRANCO MATA, 2010, p. 250).

Locations

- **1962**
MUSEUM
[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(United States\)](#)
- **1933 - 1962**
PRIVATE COLLECTION
[Lucy Wallace Porter, Cambridge \(United States\)](#)
- **ca. 1925 - 1933**
PRIVATE COLLECTION
[Arthur Kingsley Porter, Cambridge \(United States\)](#)
- **ca. 1925**
MONASTERY
[Monastery of Saints Facundo and Primitivo, Sahagún \(Spain\)](#)

Bibliography

- DEKNATEL, Frederick B. (1939): "Sculptured Columns from Sahagún and the Amiens Style in Spain", en KOEHLER, Wilhelm R. W. (ed.), *Medieval Studies in Memory of Kingsley Porter*, Harvard University Press, Cambridge, pp. 301-310, il. 3.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "Arte medieval leonés fuera de España", nº 3, e-art documents, pp. 116-119, il. 17.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), pp. 247-249, il. p. 248.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925): *Catálogo Monumental de la Provincia de León*, vol. I, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- JANKE, R. Steve (1989): "Two Statue Columns, Saint Paul and Saint Michael", en GILLERMAN, Dorothy W. (ed.), *Gothic Sculpture in America. The New England Museums*, Taylor & Francis, Nueva York - Londres, pp. 176-177.
- LORENZO ARRIBAS, Josemi y PÉREZ MARTÍN, Sergio (eds.) (2024): *Manuel Gómez-Moreno. Cartas para un catálogo monumental. Espistolario de Castilla y León (1900-1909)*, vol. 2, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Burgos, p. 804.
- [MORALES, Ambrosio de \(1792\): *Las antigüedades de las ciudades de España que van nombradas en la crónica con las averiguaciones de sus sitios y nombres antiguos*. Benito Cano, Madrid, p. 52.](#)
- PORTER, Arthur Kingsley (1928): *Spanish Romanesque Sculpture*, vol. 2, Pantheon, Florencia, p. 8, il. 120.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Fogg Museum](#). Harvard Art Museums

